

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna, Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

VENEZIA

Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto".
Primi risultati dall'indagine sul territorio

160

Maria Stella Busana, Francesca Pandolfo, Alice Vacilotto

New evidence on terra sigillata from the *ager of Iulia Concordia*

182

Francesca Pandolfo

VICENZA

L'autopsia di un'iscrizione dei *Salonii Matidii* (CIL, V, 3194)
e un'epigrafe inedita dal territorio di Lonigo (Vicenza)

212

Silvia Musetti

GORIZIA

Nata est die Veneris in un epitaffio di Grado

222

Susanna Sgoifo

ISTRIA

Moneta trevigiana rivenuta a Gimino in Istria, Croazia

244

Erika Trbojević

STUDI DI CARATTERE GENERALE

Creazione e gestione di un *database*
applicato allo studio delle tecniche costruttive protostoriche

258

Giuseppe Maltese

San Basilio, scavo della cosiddetta "villa", lacerto di preparazione pavimentale con evidente presenza di antracoresti (saggio 1, US 65).

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali

Noemi Ruberti*, Marco Marchesini*, Caterina Previato*

Riassunto

Lo studio e la ricostruzione del paesaggio antico ricoprono un'importanza nevralgica per la comprensione delle dinamiche di attivazione, sviluppo ed evoluzione di un sito archeologico. In particolare, l'analisi dei dati preliminari ottenuti dallo studio dei macroresti vegetali (antracoresti e carporesti) dalle campagne di scavo 2022 - 2024 presso l'insediamento romano di San Basilio di Ariano nel Polesine (RO) rivela la propria importanza nella comprensione della composizione e dello sfruttamento delle risorse ambientali presenti in un contesto che, ad oggi, mostra caratteristiche fortemente mutate rispetto a quelle passate.

Parole Chiave

Archeobotanica, San Basilio, paesaggio antico, interazione uomo-ambiente, risorse ambientali

Abstract

The study and reconstruction of ancient landscapes play a crucial role in understanding the dynamics of site activation, development, and evolution in archaeological contexts. In particular, the analysis of preliminary data obtained from the study of plant macroremains (including charred wood and carpological remains) from the 2022 - 2024 excavation campaigns at the Roman settlement of San Basilio di Ariano nel Polesine (RO) proves valuable for reconstructing the composition and exploitation of environmental resources in a context that, today, exhibits significantly altered characteristics compared to its past conditions.

Keywords

Archaeobotany, San Basilio, ancient landscape, human-environment interaction, environmental resources

1. Introduzione

Lo studio dei resti botanici provenienti da contesti archeologici costituisce uno strumento fondamentale per la ricostruzione del paesaggio e dell'ambiente antico, nonché per l'analisi delle interazioni tra attività antropiche e contesto naturale fornendo, in particolare, informazioni fondamentali

inerenti alle coltivazioni e all'alimentazione caratterizzanti una determinata area geografica.

Nella porzione più orientale della bassa Pianura Padana – in particolare nelle province di Rovigo e Ferrara, selezionate per la loro prossimità al sito di San Basilio (Ariano nel

* Università degli Studi di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica
noemi.ruberti@phd.unipd.it

* Centro Agricoltura e Ambiente "Giorgio Nicoli"
mmarchesini@caa.it

* Università degli Studi di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica
caterina.previato@unipd.it

fig. 1. In alto a destra posizionamento geografico del sito di San Basilio nella penisola italiana; in basso si osservano, evidenziati in giallo, i saggi di scavo dell'Università di Padova sovrapposti alla planimetria degli scavi progressi.

Polesine, RO) e per essere state, seppur in misura variabile, interessate dalle medesime dinamiche geomorfologiche e ambientali influenzate dall'attività del fiume Po – le conoscenze relative all'evoluzione ambientale in epoca romana si concentrano attorno ai siti di: Ca' Emo (RO), Badia Polesine (RO), Cicese (RO), Coccanile (FE)¹ e Spina (FE)².

A partire dal 2022, la ripresa³ delle ricerche archeologiche presso l'area della tenuta Forzello di San Basilio⁴ (fig. 1), in un'area interessata dalla presenza di evidenze riconducibili all'epoca romana⁵, ha offerto l'opportunità di avviare campionamenti archeobotanici anche in questo areale, contribuendo

ad ampliare il quadro conoscitivo per il territorio polesano.

Il sito di San Basilio si colloca in provincia di Rovigo, in prossimità dell'attuale confine tra Veneto ed Emilia-Romagna, all'interno della cosiddetta "Isola di Ariano", racchiusa tra il Po Grande, a nord, e un'ansa del Po di Goro, a sud. La presenza di numerose diramazioni fluviali ha da sempre caratterizzato la storia geomorfologica e ambientale del sito che risulta così testimone delle dinamiche naturali che, nel corso dei secoli, hanno comportato profonde trasformazioni nel paesaggio del sistema deltizio-padano.

Le vicende geomorfologiche che interessano questo comparto hanno origine circa 5000 anni fa, all'interno di un quadro evolutivo che vede la progressiva migrazione, tramite successive avulsioni, delle diverse diramazioni fluviali e dei conseguenti lobi deltizi, accompagnata dalla progradazione della linea di costa⁶. Tali dinamiche hanno profondamente modellato la morfologia del territorio e influenzato le modalità di insediamento umano.

Per quanto riguarda le fasi di frequentazione del sito, questo risulta essere stato attivato, tra la fine del VII e l'inizio del VI secolo a.C.⁷, su di un sistema di dune eoliche di retrocosta protetto dai cordoni dunali litoranei, con andamento nord-sud, originatisi tra III e I millennio a.C. La contrazione del sito preromano, databile tra la fine del V e l'inizio del IV secolo a.C., sembra coincidere con un generalizzato mutamento delle condizioni ambientali, riscontrabile da estesi depositi di sedimenti di ambito lagunare su cui si impostano le evidenze della fase occupazionale successiva⁸. Il periodo romano, infatti, presenta una situazione già significativamente mutata, in virtù di un marcato avanzamento della linea di costa e di una maggiore stabilizzazione dell'area⁹.

Le prime indagini svolte in quest'area risalgono agli anni compresi tra il 1977 e il 1980 quando il ritrovamento fortuito¹⁰, avvenuto in concomitanza con alcuni lavori agricoli, di strutture di epoca romana e di materiale archeologico ad esse associato fornì l'occasione per organizzare una serie di campagne archeologiche svoltesi sotto la direzione di Umberto Dallemulle¹¹, Elisabetta Mangani¹² e Maurizia De Min¹³. Gli

scavi permisero l'identificazione di un'estesa porzione di un edificio, interessato da tre differenti fasi edilizie distribuite tra l'età tardo repubblicana e la tarda età imperiale, che venne interpretato come villa rustica e successivamente reinterrato¹⁴.

Ad epoca romana sono attribuibili anche le evidenze di un grande edificio interpretato come *horreum*¹⁵ riportato parzialmente in luce, poco più ad est, unitamente ad un complesso paleocristiano con relativa necropoli, tra il 2005 e il 2007 grazie a due campagne di scavi condotte sotto la direzione scientifica di Simonetta Bonomi¹⁶.

Le più recenti indagini sull'abitato romano di San Basilio, avviate dall'Università di Padova nel 2022, si distinguono per l'approccio interdisciplinare¹⁷ e hanno portato all'identificazione di nuovi edifici e infrastrutture di epoca romana che dimostrano come San Basilio fosse un sito di notevole estensione e dallo spiccato carattere commerciale. Ad oggi, le attività di scavo stratigrafico hanno interessato la "villa", già in parte indagata negli anni Settanta, e un secondo edificio situato più ad ovest, individuato tramite prospezioni geofisiche¹⁸. Per quanto riguarda la villa, le nuove indagini hanno permesso di riportare in luce una serie di ambienti e spazi scoperti finora sconosciuti e di comprendere che si tratta di un complesso polifunzionale, probabilmente connesso alla *Mansio Hadriani* raffigurata nella Tabula Peutingeriana proprio in corrispondenza di San Basilio.

Lo studio dei reperti vegetali provenienti da San Basilio può quindi consentire di arricchire il quadro di conoscenze archeobotaniche relative all'area deltizia e soprattutto

di ottenere dati dettagliati sulla copertura vegetale e le risorse disponibili per il sito in epoca romana, nonché di avanzare ipotesi sulla destinazione funzionale di specifici ambienti della cosiddetta "villa" identificati nel corso delle recenti campagne di scavo.

Noemi Ruberti, Marco Marchesini

2. Materiali e metodi

I materiali oggetto di analisi provengono da due distinti settori di scavo relativi alla cosiddetta "villa"¹⁹, denominati Saggio 1 e Saggio 2 (*fig. 1*) e localizzati rispettivamente a sud-est e a nord-est rispetto agli ambienti già indagati nel corso delle campagne archeologiche condotte tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento.

Dalle due aree sono stati prelevati rispettivamente 25 campioni da 19 differenti unità stratigrafiche la cui genesi è riconducibile a differenti azioni di tipo antropico.

Noemi Ruberti

2.1. I contesti archeologici

Nello specifico, i campioni dal saggio 1 provengono per la maggior parte dall'ambiente XXII (USS 50, 65, 74, 114, 116, 118 e 123), e in numero minore dagli ambienti XX (US 15), XXI (US 27) e XXIII (US 55). A questi si aggiunge un campione prelevato dal riempimento della fossa di spoglio del muro che divideva gli ambienti XXII e XXIII (US 113).

Tra le unità stratigrafiche campionate, alcune sono sicuramente interpretabili come livelli di preparazione pavimentale (USS 50, 65, 114, 118, 123) riconducibili ad età tardo-antica (seconda metà IV-V secolo d.C.), mentre l'US 55 costituisce il riempimento di una buca. L'interpretazione funzionale delle altre unità strati-

grafiche (USS 15, 27, 74, 116) così come la loro cronologia resta invece più dubbia.

Per quanto riguarda i campioni dal saggio 2, essi provengono per la maggior parte dall'ambiente XIX, che si distingue per la presenza, al suo interno, di un forno funzionale al riscaldamento dei vani circostanti. Nello specifico si tratta di: un livello di notevole spessore e ricchissimo di frustoli di carbone esteso su tutta la superficie dell'ambiente e successivo alla defunzionalizzazione del forno (US 2010); un livello del tutto analogo per caratteristiche, ma presente solo nella metà orientale del vano, forse relativo alla fase d'uso del forno (US 2030); riempimenti di due buche a pianta circolare (USS 2039 e 2041) e di una buca con pianta a tenaglia (US 2036) di dubbia funzione.

Altri campioni sono stati prelevati invece nella porzione settentrionale del saggio 2, in particolare dal riempimento di uno spazio interpretato come bacino o darsena (US 2001), e da un livello di preparazione (US 2043) di un piano pavimentale in mattoni posto nelle immediate vicinanze, forse una banchina. Benché lo studio dei materiali rinvenuti in questi livelli sia ancora in corso, essi sembrano riferibili all'ultima fase edilizia della villa, collocabile in età tardo-antica.

Caterina Prevato

2.2. Metodologia di indagine archeobotanica

I campioni, prelevati sul campo secondo le procedure di prassi nell'arco delle campagne di scavo 2022, 2023 e 2024, sono stati processati presso il laboratorio di Archeologia dell'Università degli Studi di Padova sito a Ponte di Brenta. Di ogni campione sono stati misurati il peso e il volume prima del processamento tramite *water separation*²⁰.

I campioni pertanto sono stati sottoposti a flottazione manuale con separazione del soprannatante (0,2 mm) e successivamente passati attraverso tre setacci a maglia progressivamente decrescente (12 mm, 2 mm e 0,2 mm) con l'ausilio di un getto d'acqua al fine di isolare eventuali macroresti vegetali presenti.

Il residuo flottato e setacciato è stato asciugato e sottoposto a vaglio autoptico. La flottazione e le setacciature intermedia e fine sono state esaminate mediante stereomicroscopio con ingrandimenti a 20x e 40x. L'identificazione antracologica, qualora necessario, è stata eseguita anche mediante utilizzo di un microscopio metallografico. Per l'analisi carpologica sono stati isolati tutti i semi e frutti presenti mentre per l'analisi antracologica sono stati isolati solamente i carboni con diametro pari o superiore ai 3 mm.

L'operazione di vaglio è stata altresì funzionale all'isolamento di reperti di interesse archeozoologico e archeologico quali frammenti di ossa, denti e malacofauna, materiali ceramici, vitrei e metallici.

Per ciascuna unità stratigrafica sono stati identificati tutti i carporesti presenti e, per garantire la rappresentatività del campione, un minimo di 30 antracoresti. Tutti i macroresti sono stati determinati tramite l'utilizzo di chiavi e atlanti carpologici²¹ e antracologici²².

La terminologia botanica per ogni tipo di reperto rinvenuto è in accordo con la classificazione APG IV (*Angiosperm Phylogeny Group M*)²³, i nomi italiani sono in accordo con Pignatti²⁴.

Noemi Ruberti

3. Risultati

Lo stato di conservazione dei macroresti vegetali risulta complessivamente buono in tutti i campioni analizzati. Il materiale esaminato comprende un totale di 619 resti botanici, di cui 595 antracoresti e 24 carporesti, tutti carbonizzati. Gli antracoresti presentano una distribuzione simile tra i due saggi di scavo (saggio 1 = 285; saggio 2 = 310), mentre i carporesti risultano significativamente più rappresentati nel saggio 1 (n = 17).

I resti antracologici sono stati classificati in frammenti di rami/rametti o pezzi (nel caso in cui non sia conservato l'intero diametro del frammento), con una marcata prevalenza di questi ultimi (n = 534) sul totale complessivo. L'analisi tassonomica ha consentito di identificare 15 *taxa* differenti di cui 11 appartenenti a specie arboree, 3 arbustive e 1 lianosa.

La diversità specifica riscontrata nei carporesti risulta inferiore: sono stati identificati complessivamente 10 *taxa*, di cui 6 attribuibili a specie erbacee e 4 a specie legnose. Tutti i carporesti, tranne le cariossidi, sono stati rinvenuti in stato frammentario.

I risultati delle analisi sui carporesti sono sommariamente riassunti nel grafico a barre (*fig. 2*) e dettagliati in *tab. 1*.

I dati antracologici relativi alla rappresentazione percentuale dei diversi *taxa* sono rappresentati in *fig. 3* e dettagliati in *tab. 2*.

Noemi Ruberti

4. Discussione

4.1. La copertura vegetale del sito

Per quanto riguarda l'analisi antracologica, il record mostra una predominanza delle latifoglie decidue a cui si accompagna una

fig. 2. Grafico a colonne con indicazione delle quantità numeriche dei reperti carpologici rinvenuti per ciascun *taxon* (i *taxa* sono elencati in ordine alfabetico).

importante presenza di querce sempreverdi (*Quercus sez. suber*). Da un'analisi specifica la maggior parte dei carboni rinvenuti sembra appartenere a *Quercus cfr. ilex*. La presenza di questa pianta stenomediterranea, unitamente a quella di *Phillyrea*, potrebbe essere associabile al miglioramento climatico cui si assiste in tutta la penisola italiana nelle fasi romane (cd. "Roman Warm Period"²⁵).

I frammenti di carbone delle latifoglie decidue evidenziano l'utilizzo prevalente di specie appartenenti al querceto, caratterizzato – in ordine di frequenza – da carpino (*Carpinus*, *Ostrya*), frassino (*Fraxinus*), olmo (*Ulmus*), frangola (*Frangula*), quercia caducifoglie (*Quercus cf. robur*) e tiglio (*Tilia*). Peraltro, tra queste,

olmo e carpino in letteratura risultano già attestate presso il sito²⁶ in fasi cronologiche comprese tra il III e gli inizi del V secolo d.C., coeve quindi al periodo di vita della "villa".

Sono inoltre presenti, seppur in quantità minori, specie igrofile quali l'ontano (*Alnus*) e il pioppo/salice (*Populus/Salix*). Supponendo che il legname impiegato a fini combustibili presso il sito provenga da aree limitrofe ad esso, l'identificazione di tali specie indicherebbe la presenza nell'area circostante il sito di una ampia lecceta accompagnata da specie mesoigrofile nelle aree depresse, coerente con gli ambienti descritti in letteratura per altri siti coevi della bassa Pianura Padana²⁷.

fig. 3. Rappresentazione percentuale dei *taxa* identificati sul totale dei reperti antracologici analizzati.

Non sono presenti carboni di conifere. Il carbone di castagno (*Castanea sativa*), considerando il suo contesto vegetazionale, probabilmente non è locale ma di provenienza alloctona. La presenza della vite (*Vitis vinifera*) e in particolare di frammenti di tralci lasciano supporre la sua presenza *in loco*.

Per quanto concerne i reperti carpologici, questi risultano ascrivibili esclusivamente a specie coltivate. La componente erbacea comprende Fabaceae (*Vicia lens*) e Poaceae. Queste ultime sono rappresentate da un totale di 9 cariossidi di *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum/durum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta* e *Triticum* tutte rinvenute in due sole unità stratigrafiche (cfr. *infra*)

Per quanto concerne le specie legnose coltivate, abbiamo il noce (*Juglans regia*), l'amolo (*Prunus cerasifera*), il ciliegio/mareno (*Prunus avium/Prunus cerasus*) e il pino da pinolo (*Pinus pinea*).

Noemi Ruberti, Marco Marchesini

4.2. Lo sfruttamento delle risorse vegetali a San Basilio: modi d'uso e cronologia

I risultati ottenuti tramite l'analisi dei macroresti, se letti in relazione ai contesti archeologici di provenienza dei campioni, permettono di avanzare ulteriori considerazioni sulle modalità di sfruttamento delle risorse vegetali a San Basilio.

Innanzitutto, si può notare come in genere il legno sia stato bruciato per produrre

San Basilio
(ROVIGO, 1 m.s.l.m.)

Spettri carpologici numerici, di concentrazione e percentuali

Sopraelevazione (m.s.l.m.)	1		1		1		1		1		2		2	
	3_2022	10_2024	1_2024_2023	2_2024	7_2024	8_2023_2024	n°/1 litro	n°/1 litro	n°/1 litro	n°/1 litro	n°/1 litro	n°/1 litro	n°/1 litro	n°/1 litro
Concentrazione (percentuale)	n°/1,2 litri	n°/1 litro	%	n°/1,3 litri	n°/1 litro	%	n°/1,5 litri	n°/1 litro	%	n°/4,5 litri	n°/1 litro	%	n°/12,7 litri	n°/1 litro
SPERMATOPHYTES														
ARBOREE-ARBORESCENTI-GANGIOSE														
ALGANDACEAE														
PRINACEAE	Alphitonia													
	Pinus pinaster													
ROSACEAE	Prunus avium													
	Prunus avium													
FRAXINEAE														
FRAXINEAE	Fraxinus													
	Fraxinus													
POACEAE	Panicum													
	Panicum													
SEMIOGONIACEAE-FRAXINEAE-ROSACEAE														
SOLVATI CARPOLOGICI (numerici, di concentrazione e percentuali)														
NUMERO DI RIVA														
SPERMATOPHYTES	TOTALI													
LEGNOSE	13	3					4			4			2	2
ARBOREE	6												1	2
CONIFERE	1												1	2
ALGANDACEE	5												1	2
MENTERANEE	1												1	2
LEGNOSE-ARBORESCENTI	6												1	2
COLTIVATE-COLTIVABILI-GANGIOSE	6												1	2
ERBACEE	7	3					3			3			1	2
ERBACEE-ARBORESCENTI	7												1	2
GRAMI	5	3					2			2			1	2
LEGUMI	1												1	2
COLTIVATE-COLTIVABILI-ERBACEE	6	3					2			2			1	2
INDICATORI-ANFIDROFI-TOTALI	0												1	2
COLTIVATE-COLTIVABILI-TOTALI	12	3					3			3			2	2
INDICATORI-ANFIDROFI-TOTALI	12	3					3			3			2	2
INDICE RICCHEZZA FLORISTICA (flora) (Indice Phytofito)														
INDICE D'ANTROPIZZAZIONE FLORISTICA (flora) (Indice Phytofito)														
	25.1	7.7					30.8			75.0			15.4	15.4
	100.0	100.0					100.0			100.0			100.0	100.0

tab. 1. Spettri carpologici numerici, di concentrazione e percentuali.

calore (come, ad esempio, nel caso dei materiali dall'US 2030, livello d'uso del forno del vano XIX), oppure, in numerosi casi, per ottenere materiale combusto (carbone e cenere) da porre sotto i pavimenti (USS 50, 65, 114, 118, 123), allo scopo di "asciugare" il terreno e isolare il piano soprastante dall'umidità di risalita del sottosuolo, secondo una prassi comune in epoca antica²⁸. La realizzazione di tali stesure tendenzialmente prevedeva l'utilizzo di una miscelanza di frammenti combusti di più specie legnose, in prevalenza latifoglie decidue tipiche del querceto e piante igrofile. Talvolta i carboni (spesso insieme alla cenere) venivano mescolati ad argilla o limo, ma sono presenti anche casi di livelli costituiti esclusivamente da carboni, come nel caso delle USS 65 e 123. Queste ultime stesure presentavano uno spessore di ca. 5 cm.

Per quanto riguarda invece la funzione degli ambienti della "villa" è interessante notare che una delle due unità stratigrafiche che ha restituito cariossidi (US 55) costituisce il riempimento di una buca circolare di forma regolare e di ridotto diametro (ca. 30 cm) caratterizzata dalla presenza, a ridosso delle pareti, di frammenti laterizi utilizzati come zeppe, che portano a ipotizzare che ospitasse un elemento posto in verticale. Considerato che al suo interno sono stati ritrovati resti di grano, è verosimile che al suo interno vi fosse un contenitore funzionale all'immagazzinamento o alla lavorazione dei cereali, e dunque che l'ambiente XXIII fosse utilizzato come vano di stoccaggio o forse come cucina.

Le informazioni desumibili dai contesti di provenienza dei materiali analizzati permet-

tono inoltre di agganciare il quadro vegetazionale, per quanto ricostruito grazie all'analisi dei macroresti, ad una cronologia piuttosto precisa. Il recente studio dei materiali archeologici (ceramica e monete) rinvenuti in alcune USS ha infatti fornito indicazioni cronologiche per buona parte dei contesti che sono stati oggetto di campionamento e analisi. In particolare, possiamo affermare con certezza che le preparazioni pavimentali USS 50, 65, 114, 118, 123 e 2030 risalgono al V secolo d.C.²⁹. Ad un arco cronologico affine (fine IV – inizi V secolo d.C.) rimandano anche i materiali rinvenuti nel livello d'uso del forno dell'ambiente XIX³⁰. Di conseguenza, pur non potendo stimare con esattezza quanto tempo sia trascorso dal momento della raccolta dei materiali lignei a quello della loro combustione e successiva messa in opera, è verosimile ipotizzare che tali attività siano avvenute in un arco cronologico piuttosto ridotto, e dunque che il quadro vegetazionale ricostruito possa riferirsi all'età tardo-antica (IV-V secolo d.C.).

Caterina Previato, Noemi Ruberti

5. Conclusioni

Lo studio dei reperti antracologici e carpologici provenienti da differenti settori e ambienti della cosiddetta "villa" romana di San Basilio ha fornito dati significativi, seppur preliminari, per la ricostruzione dell'ambiente antico e per l'interpretazione dello sfruttamento delle risorse vegetali presenti nel sito in epoca tardo-antica.

La componente arborea appare caratterizzata da una fortissima rappresentazione della lecceta accompagnata da specie mesoigrofile tipiche delle aree depresse,

suggerendo un paesaggio complesso in cui si intrecciavano ambienti di tipo ripariale e formazioni forestali a latifoglie, similmente peraltro all'attuale paesaggio del vicino bosco della Mesola³¹. L'intervento antropico sul sito è testimoniato dalla presenza di molteplici specie coltivate/coltivabili, documentata sia tra gli antracoresti che tra i carporesti, questi ultimi rappresentati per più di un terzo da cariossidi di cereali.

Prospettive particolarmente promettenti derivano dalla possibilità di proseguire le indagini presso il sito e auspicabile è l'integrazione di analisi palinologiche al fine di ottenere un quadro più completo delle specie attestata che possa essere confrontabile, inoltre, con altri siti coevi presenti nel medesimo areale³². La concomitante attestazione di pollini e macroresti, inoltre, potrebbe rivelarsi utile per confermare eventuali prati-

che di produzione e lavorazione *in loco* delle specie di interesse alimentare.

Interessanti sviluppi potranno infine derivare, con il prosieguo delle indagini, dall'analisi dei macroresti provenienti dai livelli stratigrafici più antichi rispetto a quelli di epoca romana così come dalle stratificazioni preromane, il cui confronto con i dati finora acquisiti potrebbe rivelarsi determinante per valutare le trasformazioni intervenute nel paesaggio vegetale locale nel corso del tempo, ed evidenziare similitudini e differenze nelle modalità di sfruttamento e utilizzo delle risorse vegetali. La continuità o la discontinuità nella presenza di determinati *taxa* potrebbe infatti rappresentare un valido indicatore sia delle modificazioni climatiche e ambientali, sia dell'impatto antropico sull'ecosistema in prospettiva diacronica.

Noemi Ruberti

Note

¹ MALAGUTI *et alii* 2011; MARCHESINI-MARVELLI 2018.

² MARCHESINI-MARVELLI 2017a.

³ Le indagini presso l'abitato romano di San Basilio sono condotte dall'Università di Padova in regime di concessione autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e grazie al sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

⁴ Per una sintesi sulle recenti ricerche sul sito si vedano i numerosi contributi in BONETTO-FALEZZA 2024.

⁵ Per quanto riguarda le evidenze di epoca preromana, il sito è oggetto di ricerca, dal 2018, da parte dell'Università di Padova (Prof.ssa Silvia Paltineri) e dell'Università Ca'Foscari di Venezia (Prof.ssa Giovanna Gambacurta).

⁶ Cfr. MOZZI 2024, con bibliografia.

⁷ GARATTI *et alii* 2024; PALTINERI 2024.

⁸ BALISTA 1986; GARATTI 2024.

⁹ Cfr. MOZZI 2024, con bibliografia.

¹⁰ DALLEMULLE *et alii* 1986.

¹¹ DALLEMULLE 1976; DALLEMULLE 1977.

¹² BONOMI *et alii* 1982, nota 1, p. 1.

¹³ DE MIN 1987.

¹⁴ DALLEMULLE 1977; DALLEMULLE *et alii* 1986.

¹⁵ Lo scavo del grande edificio romano ha peraltro comportato il rinvenimento di abbondanti quantità di carporesti in corso di studio da parte di chi scrive.

¹⁶ BONOMI 2024.

¹⁷ Il progetto di ricerca prevede infatti, oltre alle consuete attività di scavo archeologico, indagini di altro genere quali survey, prospezioni geofisiche, analisi

da telerilevamento, studi geomorfologici e faunistici. Cfr. BONETTO-FALEZZA 2024.

¹⁸ Cfr. PREVIATO *et alii* 2024.

¹⁹ PREVIATO *et alii* 2024.

²⁰ GRIEG 1989; PEARSALL 2015.

²¹ JONES *et alii* 2004; CAPPERS *et alii* 2006; JACOMET 2006; NEEF *et alii* 2012; CAPPERS-BEKKER 2013; SABATO-PEÑA-CHOCARRO 2021.

²² SCHWEINGRUBER 1990; ABBATE ELDMANN *et alii* 1994; GALE-CUTLER 2000; NARDI BERTI 2006; GROSSER 2007.

²³ APG IV 2016.

²⁴ PIGNATTI 2017a; PIGNATTI 2017b; PIGNATTI 2018; PIGNATTI 2019.

²⁵ BERNARD *et alii* 2023.

²⁶ GAMBACURTA 2024, pp. 51-53.

²⁷ MARCHESINI-MARVELLI 2017b, MARCHESINI-MARVELLI 2018.

²⁸ Su questo tema si veda l'esaustivo contributo di BONETTO-FERRARESE 2023.

²⁹ Tale datazione trova conferma anche nei risultati di analisi radiometriche condotte su 3 campioni di carbone prelevati da alcune delle USS facenti parte di questi contesti (USS 61, 65 e 123).

³⁰ Le datazioni dei contesti derivano dallo studio dei reperti ceramici e numismatici. Lo studio dei materiali ceramici delle preparazioni pavimentali si deve a Stefania Mazzocchin (cfr. MAZZOCCHIN 2024). I materiali ceramici dell'US 2030 sono stati invece studiati da Francesca Pandolfo, mentre lo studio delle monete si deve a Michele Asolati e Andrea Stella. Ringraziamo tutti i colleghi per le informazioni preliminari.

³¹ PICCOLI *et alii* 1983.

³² MARCHESINI-MARVELLI 2018, CACCIARI *et alii* 2024.

Bibliografia

- ABBATE ELDMANN *et alii* 1994 = M.L. ABBATE ELDMANN, L. DE LUCA, S. LAZZERI, *Atlante anatomico degli alberi ed arbusti della macchia mediterranea*, Firenze 1994.
- APG IV 2016 = THE ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP, M.W. CHASE, M.J.M. CHRISTENHUSZ, M.F. FAY, J.W. BYNG, W.S. JUDD, D.E. SOLTIS, D.J. MABBERLEY, A.N. SENNIKOV, P.S. SOLTIS, P.F. STEVENS, *An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV*, in "Botanical Journal of the Linnean Society", 181, 1, 2016, pp. 1-20.
- BALISTA 1986 = C. BALISTA, *Lineamenti geosedimentologici e paleoinsediativi di due località del delta polesano: Corte Cavanella e S. Basilio*, in "Prospezioni archeologiche", 10, 1986, pp. 105-110.
- BERNARD *et alii* 2023 = S. BERNARD, J. McCONNELL, F. DI RITA, F. MICHELANGELI, D. MAGRI, L. SADORI, A. MASI, G. ZANCHETTA, M. BINI, A. CELANT, A. TRENTACOSTE, L. LODWICK, J. T. SAMUELS, M. M. LIPPI, C. BELLINI, C. PAPARELLA, D. PADILLA PERALTA, J. TAN, P. VAN DOMMELEN, A. U. DE GIORGI, C. CHEUNG, *An Environmental and Climate History of the Roman Expansion in Italy*, in "Journal of Interdisciplinary History", LIV, 1, 2023, pp. 1-42.
- BONETTO-FALEZZA 2024 = J. BONETTO, G. FALEZZA (a cura di), *Archeologia a San Basilio. Work in progress*, Atti della Giornata di Studi (Padova, 19 gennaio 2024), (San Basilio. Scavi e ricerche. I), Roma 2024.
- BONETTO-FERRARESE 2023 = J. BONETTO, C. FERRARESE, *L'uso del carbone e della cenere nell'edilizia antica*, in C. PREVIATO, J. BONETTO (a cura di), *Terra, legno e materiali deperibili nell'architettura antica*, Atti del Convegno internazionale di studi (Padova, 3-5 giugno 2021), (Costruire nel mondo antico 7), Roma 2023, pp. 511-538.
- BONOMI *et alii* 1982 = S. BONOMI, M. D'ABRUZZO, C. MENGOTTI, A. TONIOLO, *Testimonianze di traffici commerciali in età romana nel delta padano attraverso alcune classi di materiali dello scavo di S. Basilio di Ariano Polesine (Rovigo) (anni 1979 - 1980)*, in "Padusa", XVIII, 1982, pp. 36-62.
- BONOMI 2024 = S. BONOMI, *La Mansio Hadriani e l'horreum romano rinvenuto nella Tenuta Forzello*, in J. BONETTO, G. FALEZZA (a cura di), *Archeologia a San Basilio. Work in progress*, Atti della Giornata di Studi (Padova, 19 gennaio 2024), (San Basilio. Scavi e ricerche. I), Roma 2024, pp. 131-142.
- CACCIARI *et alii* 2024 = M. CACCIARI, A. AMOROSI, M. MARCHESINI, S. MARVELLI, V. ROSSI, *From the Roman Empire to the present: Two millennia of pollen-based environmental changes and climate-human interactions in the Po Delta area (NE Italy)*, in "The Holocene", 34, 9, 2024, pp. 1225-1241.
- CAPPERS *et alii* 2006 = R.T.J. CAPPERS, R.M. BEKKER, J.E.A. JANS, *Digitale zadenatlas van Nederland/Digital seed atlas of the Netherlands*, Groningen 2006.
- CAPPERS-BEKKER 2013 = R.T.J. CAPPERS, R.M. BEKKER, *A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits*, Groningen 2013.
- DALLEMULLE 1976 = U. DALLEMULLE, *San Basilio (Ariano Polesine): scavo nell'area di un insediamento romano. Luglio 1977*, in "Padusa", XII, 1976, pp. 154-160.
- DALLEMULLE 1977 = U. DALLEMULLE, *San Basilio (Ariano Polesine): seconda campagna di scavo. Agosto 1978*, in "Padusa", XIII, 1977, pp. 113-124.
- DALLEMULLE *et alii* 1986 = U. DALLEMULLE, S. BONOMI, M. D'ABRUZZO, C. MENGOTTI, A. TONIOLO, *La villa rustica di San Basilio*, in M. DE MIN, R. PERETTO (a cura di), *L'Antico Polesine: testimonianze archeologiche paleoambientali*, catalogo delle esposizioni (Adria - Rovigo, febbraio - novembre 1986), Adria 1986, pp. 184-188.
- DE MIN 1987 = M. DE MIN, *Recenti rinvenimenti paleoveneti, greci ed etruschi a San Basilio di Ariano Polesine in Preistoria e protostoria nel bacino del basso Po*, Atti del Convegno (Ferrara, 30 novembre - 1 dicembre 1984), Ferrara 1987², pp. 227-242.
- GALE-CUTLER 2000 = R. GALE, D.F. CUTLER, *Plants in archaeology: identification manual of vegetative plant materials used in Europe and the southern Mediterranean to c. 1500*, Otley 2000.
- GAMBACURTA 2024 = G. GAMBACURTA, *Lo scavo dell'Università Ca' Foscari di Venezia tra cronologia, orientamenti e infrastrutture insediative*, in J. BONETTO, G. FALEZZA (a cura di), *Archeologia a San Basilio. Work in progress*, Atti della Giornata di Studi (Padova, 19 gennaio 2024), (San Basilio. Scavi e ricerche. I), Roma 2024, pp. 47-61.

- GARATTI 2024 = G. GARATTI, *I carotaggi 2018-2021 e la ricostruzione delle sequenze sedimentarie nell'area dell'abitato preromano*, in J. BONETTO, G. FALEZZA (a cura di), *Archeologia a San Basilio. Work in progress*, Atti della Giornata di Studi (Padova, 19 gennaio 2024), (San Basilio. Scavi e ricerche. I), Roma 2024, pp. 25-36.
- GARATTI et alii 2024 = G. GARATTI, G. IADICICCO, F. WIEL-MARIN, *I materiali dagli scavi dell'Università di Padova: importazioni e produzioni locali*, in J. BONETTO, G. FALEZZA (a cura di), *Archeologia a San Basilio. Work in progress*, Atti della Giornata di Studi (Padova, 19 gennaio 2024), (San Basilio. Scavi e ricerche. I), Roma 2024, pp. 83-94.
- GRIEG 1989 = J. GRIEG, *Archaeobotany*, Strasbourg 1989.
- GROSSER 2007 = D. GROSSER, *Die Hölzer Mitteleuropas: ein mikrophotographischer Lehratlas*, Remagen 2007.
- JACOMET 2006 = S. JACOMET, *Identification of cereal remains from archaeological sites*, Base 2006².
- JONES et alii 2004 = S. JONES, J. TAYLOR, F. ASH (a cura di) *Seed identification handbook: agriculture, horticulture and weeds*, Cambridge 2004².
- MALAGUTI et alii 2011 = C. MALAGUTI, M. MARCHESINI, L. CASAGRANDE, V. COBIANCHI, I. GOBBO, S. MARVELLI, L. MURA, E. RIZZOLI, *Il pozzo di Badia Polesine (Rovigo)*, in S. CIPRIANO, E. PETTENÒ (a cura di), *Archeologia e tecnica dei pozzi per acqua dalla preprotostoria all'età moderna*, (Antichità altoadriatiche, LXX), Trieste 2011, pp. 85-114.
- MARCHESINI-MARVELLI 2017a = M. MARCHESINI, S. MARVELLI, *Indagini botaniche nell'abitato di Spina: paesaggio vegetale, ambiente e dieta alimentare*, in C. REUSSER (a cura di) *Spina. Neue Perspektiven der archaologischen Erforschung Nuove prospettive della ricerca archeologica. Tagung an der Universität Zurich vom 4.-5. Mai 2012*, Rahden 2017, pp. 41-50.
- MARCHESINI-MARVELLI 2017b = M. MARCHESINI, S. MARVELLI, *Paesaggio vegetale e agricoltura nella pianura padana in età romana*, in E. LO CASCIO, M. MAIURO (a cura di) *Popolazione e risorse nell'Italia del Nord: dalla romanizzazione ai Longobardi*, Bari 2017, pp. 289-304.
- MARCHESINI-MARVELLI 2018 = M. MARCHESINI, S. MARVELLI, *Paesaggio e ambiente in età romana nella bassa Pianura Padana*, in M. CESARANO, M.C. VALLICELLI, L. ZAMBONI (a cura di) *Antichi Romani e romanità nelle terre del Delta del Po. Nuovi studi e prospettive di ricerca*, Bologna 2018, pp. 115-126.
- MAZZOCCHIN 2024 = S. MAZZOCCHIN, *I materiali dalla villa romana di San Basilio*, in J. BONETTO, G. FALEZZA (a cura di), *Archeologia a San Basilio. Work in progress*, Atti della Giornata di Studi (Padova, 19 gennaio 2024), (San Basilio. Scavi e ricerche. I), Roma 2024, pp. 115-122.
- MOZZI 2024 = P. MOZZI, *Geomorfologia e paesaggi antichi nell'area di San Basilio*, in J. Bonetto, G. Falezza (a cura di), *Archeologia a San Basilio. Work in progress*, Atti della Giornata di Studi (Padova, 19 gennaio 2024), (San Basilio. Scavi e ricerche. I), Roma 2024, pp. 1-10.
- NARDI BERTI 2006 = R. NARDI BERTI, *La struttura anatomica del legno ed il riconoscimento dei legnami italiani di più corrente impiego*, Sesto Fiorentino 2006².
- NEEF et alii 2012 = R. NEEF, R.T.J. CAPPERS, R.M. BEKKER, *Digital Atlas of Economic Plants in Archaeology*, Groningen 2012.
- PALTINERI 2024 = S. PALTINERI, *San Basilio tra etruschi, greci e veneti. Lo scavo dell'Università di Padova*, in J. BONETTO, G. FALEZZA (a cura di), *Archeologia a San Basilio. Work in progress*, Atti della Giornata di Studi (Padova, 19 gennaio 2024), (San Basilio. Scavi e ricerche. I), Roma 2024, pp. 71-82.
- PEARSALL 2015 = D.M. PEARSALL, *Paleoethnobotany. A Handbook of Procedures*, Walnut Creek 2015³.
- PICCOLI et alii 1983 = F. PICCOLI, R. GERDOL, C. FERRARI, *Carta della vegetazione del Bosco della Mesola (Ferrara)*, in "Atti dell'Istituto Botanico e Laboratorio Crittogamico dell'Università di Pavia", 2, 1983, pp.3-23.
- PIGNATTI 2017a = S. PIGNATTI, *Flora d'Italia. Volume primo*, Bologna 2017².
- PIGNATTI 2017b = S. PIGNATTI, *Flora d'Italia. Volume secondo*, Bologna 2017².
- PIGNATTI 2018 = S. PIGNATTI, *Flora d'Italia. Volume terzo*, Bologna 2018².
- PIGNATTI 2019 = S. PIGNATTI, *Flora d'Italia. Volume quarto*, Bologna 2019².
- PREVIATO et alii 2024 = C. PREVIATO, E. BRIDI, C. GIROTTO, *La "villa romana" di San Basilio: nuovi dati alla luce dei recenti scavi* in J. BONETTO, G. FALEZZA (a cura di), *Archeologia a San Basilio. Work in progress*, Atti della Giornata di Studi (Padova, 19 gennaio 2024), (San Basilio. Scavi e ricerche. I), Roma 2024, pp. 105-114.

- SABATO-PEÑA-CHOCARRO 2021 = D. SABATO, L. PEÑA-CHOCARRO , *Maris Nostri Novus Atlas. Seeds and Fruits from the Mediterranean Basin*, Madrid 2021.
- SCHWEINGRUBER 2021 = F.H. SCHWEINGRUBER, *Anatomie europäischer Hölzer: ein Atlas zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und Zwergstrauchhölzer*, Remagen 2021².

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*